

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА

Латипова Жаннона Алишеровна jnx0622@gmail.com

Самаркандский государственный медицинский университет. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17721559>

Аннотация: Дерматозы, обусловленные неспецифическим аллергическим воспалением стенок кровеносных сосудов кожи и подкожной клетчатки. Для них характерны симметричность и полиморфность высыпных элементов и их воспалительно-аллергический характер, несклонность к отеку, кровоизлияниям и некрозу. Васкулиты кожи имеют острое или хроническое рецидивирующее течение. Согласно классификации СТ. Павлова и О.К. Шапошникова (1965), аллергические васкулиты делят на поверхностные и глубокие. При поверхностных васкулитах поражаются капилляры, артериолы и венулы дермы, при глубоких - преимущественно артерии среднего калибра мышечного типа, расположенные на границе собственно кожи с подкожной клетчаткой и в глубине жировой ткани.

Таким образом, местные кожные проявления являются следствием первично возникающих общих сосудистых нарушений. Аллергические изменения развиваются более интенсивно в тех случаях, когда сосудистая стенка предварительно или одновременно с ними подвергается функциональной нагрузке. Поэтому развитие аллергических васкулитов кожи ускоряется в условиях гиперемии, расширения сосудов, замедления кровотока, повышения внутрисосудистого давления.

Ключевые слова: аллергический васкулит, геморрагический васкулит, клинические проявления, степень тяжести, кожная форма, кожно-суставная форма, кожно-почечная форма, абдоминальный синдром, суставной синдром, некротическая пурпура.

CLINICAL TRIAL FEATURES OF THE ALLERGIC VASCULITIS

Latipova Jannona Alisherovna jnx0622@gmail.com

Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Abstract: Dermatoses caused by nonspecific allergic inflammation of the walls of blood vessels in the skin and subcutaneous tissue. They are characterized by symmetry and polymorphism of the eruptive elements, their inflammatory-allergic nature, and a reluctance to edema, hemorrhage, or necrosis. Cutaneous vasculitis can have an acute or chronic relapsing course. According to the classification of S. Pavlov and O.K. Shaposhnikov (1965), allergic vasculitis is divided into superficial and deep. Superficial vasculitis affects the capillaries, arterioles, and venules of the dermis, while deep vasculitis predominantly affects medium-caliber muscular arteries located at the junction of the skin and subcutaneous tissue and deep within the adipose tissue.

Thus, local skin manifestations are a consequence of primary general vascular disorders. Allergic changes develop more rapidly when the vascular wall is subjected to functional stress prior to or

simultaneously with the changes. Therefore, the development of allergic cutaneous vasculitis is accelerated by hyperemia, vasodilation, decreased blood flow, and increased intravascular pressure.

Keywords: allergic vasculitis, hemorrhagic vasculitis, clinical manifestations, severity, cutaneous form, cutaneous-articular form, cutaneous-renal form, abdominal syndrome, articular syndrome, necrotic purpura.

ALLERGIK VASKULITLARNING KLINIK KECHISH XUSUSIYATLARI

Latipova Jannona Alisherovna jnx0622@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyotiyot universiteti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi, 18- uy,
Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Teri va teri osti to'qimalarida qon tomirlari devorlarining o'ziga xos bo'lmagan allergik yallig'lanishi natijasida yuzaga kelgan dermatozlar. Ular erupsion elementlarning simmetriyasi va polimorfizmi, yallig'lanish-allergik tabiati va shish, qon ketish yoki nekrozni istamasligi bilan tavsiflanadi. Teri vaskulitlari o'tkir yoki surunkali relapsli kursga ega bo'lishi mumkin. S. Pavlov va O.K.ning tasnifiga ko'ra. Shaposhnikov (1965), allergik vaskulit yuzaki va chuqur bo'linadi. Yuzaki vaskulyit dermisning kapillyarlari, arteriolalari va venularini ta'sir qiladi, chuqur vaskulyitda esa asosan teri va teri osti to'qimalarining tutashgan joyida va yog 'to'qimalarining chuqurligida joylashgan o'rta kalibrli mushak arteriyalari ta'sir qiladi.

Shunday qilib, mahalliy terining namoyon bo'lishi birlamchi umumiy qon tomir buzilishlarining natijasidir. O'zgarishlardan oldin yoki bir vaqtning o'zida qon tomir devori funktsional stressga duchor bo'lganda, allergik o'zgarishlar tezroq rivojlanadi. Shuning uchun allergik teri vaskulitining rivojlanishi giperemiya, tomirlarning kengayishi, qon oqimining pasayishi va tomir ichidagi bosimning oshishi bilan tezlashadi.

Kalit so'zlar: allergik vaskulit, gemorragik vaskulit, klinik ko'rinishlar, og'irlik darajasi, teri shakli, teri-bo'g'im shakli, teri-buyrak shakli, abdominal sindrom, bo'g'im sindromi, nekrotik purpura.

Введение: С начала XX в. ведется углубленное исследование этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, терапии АВ. По материалам доступной мировой литературы, в том числе из стран СНГ, этиология АВ в большинстве случаев остается неизвестной, поэтому вопрос о причинах и условиях, способствующих возникновению заболевания, остается спорным. Одни авторы связывают возникновение заболевания с различными инфекциями: со стрептококковой инфекцией (β -гемолитический стрептококк группы) вирусными (вирусы Эпштейна–Барр, Коксаки, гепатита В и С, аденовирус, цитомегаловирус, парвовирус В19), или бактериальными (гемофильная палочка, хламидии, микоплазмы, легионеллы, иерсинии, сальмонеллы), а также паразитарными и грибковыми). По мнению В.А. Кувшинникова (2000) предрасполагающими к заболеванию факторами является аллергическая настроенность организма, которая в сочетании с инфекционными агентами создает высокий риск развития АВ, а непосредственно возникновению болезни чаще всего предшествует какое-либо неблагоприятное воздействие (физические и эмоциональные перегрузки, укусы насекомых, прием лекарств, прививки, введение иммуноглобулина и т.д.).

Цель исследования: Изучить особенности клинических проявлений аллергических васкулитов кожи, их течения.

Материалы и методы исследования: является 98 больных, страдающих АВ поверхностной формой поступивших на стационарное лечение в Самаркандский Областной КВД и 20 практически здоровых людей сопоставимого возраста.

У всех больных был диагностирован геморрагический васкулит.

Результаты исследования: Диагноз АВ верифицирован на основании анамнеза, данных клинического обследования, результатов лабораторных исследований. Степень тяжести заболевания оценивали по критериям, предложенным А. А. Ильиным (1984):

- легкая степень тяжести (I степень) заболевания диагностирована у 14 (14%) больных, из которых 10 (71,4%) с кожной и 4 (28,6%) больных с кожно-суставной формой заболевания;

- средняя степень тяжести АВ (II степень) диагностирована у 50 (51,0%) больных. Её составили 45 (90,0%) больных с кожно-суставной и 5 (10,0%) больных с кожно-суставно-абдоминальной формой заболевания; (табл. 1)

Таблица 1.

Распределение обследованных больных по формам

Форма Заболевания	1 группа (n=14)		2 группа (n=50)		3 группа (n=34)	
	абс	%	абс	%	абс	%
Кожная	10	71,4	45	90,0	24	70,6
Кожно-суставная	4	28,6	5	10,0	6	17,6
кожно-почечная	0	0	0	0	4	11,8

- тяжелая степень тяжести (III степень) диагностирована у 34 больных. Из 34 больных у 24 (70,6%) диагностирована кожно-суставно-абдоминальная форма, у 6 (17,6%) больных кожно-суставно-абдоминально-почечная форма, у 4 (11,8%) больных кожно-почечная форма.

Общее состояние больных 1 группы с АВ I степени было мало нарушено, температура тела была в пределах нормы (36,6⁰C) у всех больных. Отмечались геморрагически-папулезные симметричные, не исчезающие при надавливании высыпания на коже нижних конечностей у 10 (71,4%) из них, нижних и верхних конечностей у 2 (14,3%). У 4 (28,6%) из 14 больных наблюдались летучие боли в суставах.

Таблица 2.

Жалобы обследованных больных

Жалобы	1 группа (n=14)		2 группа (n=50)		3 группа (n=34)	
	абс	%	абс	%	абс	%
Общее состояние						
Удовлетворительное	14	100,0	0	0	0	0
Средней тяжести	0	0	50	100,0***	0	0
Тяжелое	0	0	0	0	34	100,0***

Нормальная	14	100,0	12	24,0***	0	0,0***
Повышенная	0	0	38	76,0***	24	70,6***
Боли в суставах	4	28,6	50	100,0***	34	100,0***
Припухлость суставов	0	0	23	46,0**	29	85,3***
Головная боль	0	0	24	48,0***	28	82,4***
Слабость	0	0	46	92,0***	34	100,0***

Примечание: * - различия относительно данных 1 группы значимы (** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$)

Общее состояние средней тяжести, 46 (92,0%) больные с АВ II степени жаловались на общую слабость, головную боль (24 больных – 48,0%), боли (50 больных - 100%) и припухлость суставов (23 больных – 46,0%). Из 50 больных у 33 (66,0%) отмечались обильные высыпания на коже нижних конечностей, у 17 (34,0%) на коже нижних, верхних конечностей и туловище, из которых у 5 (10,0%) больных отмечались проявления абдоминального синдрома: боли в животе у 5 (10,0%), тошнота у 4 (8,0%), учащение стула у 3 (6,0%).

Таблица 3.

Высыпания на коже обследованных больных

Жалобы	1 группа (n=14)		2 группа (n=50)		3 группа (n=34)	
	абс	%	абс	%	абс	%
Геморрагически-папулезные	10	71,4	50	100,0***	34	100,0***
Симметричные	8	57,1	33	66,0	32	94,1**
На нижних конечностях	10	71,4	33	66,0	34	100,0***
На верхних конечностях	2	14,3	17	34,0	12	35,3
На туловище	0	0,0	17	34,0**	10	29,4*
Характер сливной	14	100,0	50	100,0	18	52,9**
Некротический	0	0,0	0	0,0	9	26,5*

Примечание: * - различия относительно данных 1 группы значимы (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$)

Общее состояние средней тяжести, 46 (92,0%) больные с АВ II степени жаловались на общую слабость, головную боль (24 больных – 48,0%), боли (50 больных - 100%) и припухлость суставов (23 больных – 46,0%). Из 50 больных у 33 (66,0%) отмечались обильные высыпания на коже нижних конечностей, у 17 (34,0%) на коже нижних, верхних конечностей и туловище, из которых

у 5 (10,0%) больных отмечались проявления абдоминального синдрома: боли в животе у 5 (10,0%), тошнота у 4 (8,0%), учащение стула у 3 (6,0%) (табл. 2.3, 3.3, 3.4).

Общее состояние больных с III степенью было тяжелым. Предъявляли жалобы на слабость 34 (100%), головную боль 28 (82,4%), тошноту 19 (55,9%); наблюдалась многократная рвота с кровью у 3 (8,8%), «черный стул», т.е. мелена у 7 (20,6%), гематурия у 5 (14,7%) больных. Из 30 больных у 19 (56%) отмечался выраженный суставной синдром. У 18 (52,9%) больных пурпура на коже носила сливной, у 9 (26,5%) - некротический характер.

Таблица 4.

Абдоминальный синдром у обследованных больных

Жалобы	1 группа (n=14)		2 группа (n=50)		3 группа (n=34)	
	абс	%	абс	%	абс	%
Тошнота	0	0,0	4	8,0*	19	55,9***
Учащение стула	0	0,0	5	10,0*	3	8,8
Боли в животе	1	7,1	6	12,0	34	100,0***
Многократная рвота с кровью	0	0,0	0	0,0	3	8,8
Мелена	0	0,0	0	0,0	7	20,6
Гематурия	0	0,0	0	0,0	5	14,7

Примечание: * - различия относительно данных 1 группы значимы (* - P<0,05, *** - P<0,001)

Наибольшее число обострений наблюдается чаще ранней весной в марте месяце и в ноябре – поздней осенью и меньше всего в июле месяце

Рис. 1. Сезонность обострений больных аллергическим васкулитом кожи.

У больных 1 группы больных с легкой формой осложнений не наблюдалось. С увеличением степени тяжести состояния больных возрастает число осложнений, которые существенно снижают качество их жизни.

Во 2 группе со средней степенью тяжести кишечная непроходимость отмечалась в 24,0% случаев, в 3 группе с тяжелой степени тяжести - в 32,4% случаев, флегмонозный аппендицит у больных 1 группы – в 4,0%, в 3 группе – в 8,8% случаев. Мелена и рвота с примесью крови отмечалась только у пятой части больных 3 группы. Быстро прогрессирующий нефрит наблюдался в 4 (8,0%) и у 6 (17,6%), довольно часто отек Квинке - в 9 (18,0%) и у 10 (29,4%) больных с средней и тяжелой степени тяжести (табл. 3.5).

Таблица 5.

Осложнения, возникающие при аллергическом васкулите

Осложнения	1 группа (n=14)		2 группа (n=50)		2 группа (n=34)	
	абс	%	абс	%	абс	%
Кишечная непроходимость	0	0,0	12	24,0***	11	32,4***
Флегмонозный аппендицит	0	0,0	2	4,0	3	8,8
Мелена и рвота с примесью крови	0	0,0	0	0,0	7	20,6**
Асептический перитонит	0	0,0	4	8,0*	2	5,9
Быстро прогрессирующий нефрит	0	0,0	4	8,0*	6	17,6**
ДВС-синдром	0	0,0	0	0,0	1	2,9
Отек Квинке	0	0,0	9	18,0**	10	29,4***
Отит	0	0,0	5	10,0*	4	11,8*
Пневмония	0	0,0	3	6,0	8	23,5**

Примечание: * - различия относительно данных 1 группы значимы (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$)

Выводы: Клиническое обследование в этих случаях не всегда позволяет объективно оценить тяжесть состояния и определить терапевтическую тактику. В целом анализ полученных данных показывает, что лабораторные исследования дают возможность получить дополнительную информацию, которая способствует объективизации оценки тяжести процесса и может быть использовано для прогнозирования течения заболевания и оптимизации проводимого лечения при АВ кожи.

Список литературы:

1. Баркаган З.С., Шилова А.Н., Ходоренко С.А. Медикаментозная профилактика тромбоэмболий в лечении онкологических больных // Пробл. гематологии.- М., 2017. - №2. - С. 52-59.

2. Баркаган З.С. Отечественная гемостазиология на рубеже тысячелетий // Пробл. гематологии и переливания крови. - М., 2016. - №2. -С. 5-9.
3. Баркаган З.С., Котовщикова Е.Ф.. Сравнительный анализ основных и побочных эффектов различных форм ацетилсалициловой кислоты// Клинич. фармакология и терапия. - М., 2017. - Т.13, №3. - С. 42-45.
4. Бахрамов С.М., Сахарова О.И. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови// Мед. журн. Узбекистана. - 2016.-№3. - С. 30-38.
5. Берковский А.Д., Суворов А.В. Некоторые вопросы стандартизации коагулологических лабораторных исследований // Клинич. лабораторная диагностика. - М., 2019. - №2. - С. 19-23.
6. Бокарев И.Н., Кабаева Е.В., Смоленский В.С. Геморрагический васкулит // Рос. мед. журн. - 2001. - №6. - С. 6-10.
7. Борисова Е.В. Геморрагический васкулит у детей // 2019/ [http://64.233.169.104 WWCNC11oJ:www.pediatrjournal.ru/mat](http://64.233.169.104/WWCNC11oJ:www.pediatrjournal.ru/mat).
8. Борисова Е.В. Некоторые аспекты геморрагического васкулита // Педиатрия. - М., 2018. - №4.- С. 106-109.
9. Борисова Е.В., Казакова Л.М., Шабалдин А.В. Иммунные нарушения у детей, больных геморрагическим васкулитом // Педиатрия. - М., 2019. - №2. - С. 20-22.
10. Ваисов А.Ш., Байбеков И. М. Магруппов Б.А Клиника и патоморфоз экземы и нейродермита примагнитно-инфракрасной лазеротерапии //Лазермед. - 2018. - №1. – С. 23-25.